

Castro Lusitano Virtual

Orlando Pinto
ESEV
Instituto Politécnico de Viseu
Viseu, Portugal

orlando.lomba@gmail.com

Nelson A. F. Gonçalves
ESEV & CI&DETS
Instituto Politécnico de Viseu
Viseu, Portugal

nelson@esev.ipv.pt

RESUMO

O presente texto apresenta os objetivos e atual estado de desenvolvimento do projeto Castro Lusitano Virtual, um ambiente tridimensional interativo representativo de um povoado da Idade do Ferro da região Centro de Portugal, juntamente com a descrição de alguns conceitos que constituem o respetivo enquadramento e fundamentos do projeto. Adicionalmente à descrição do progresso da produção, são ainda partilhados alguns planos para etapas futuras.

Palavras-chave

Free Software, Open Source, Virtual Archaeology, Open Educational Resources, Blender.

1. INTRODUÇÃO

O projeto Castro Lusitano Virtual (CLV) como finalidade o desenvolvimento de um sistema interativo com visualização tridimensional que permita a exploração em tempo real e com perspetiva subjetiva de um ambiente de aprendizagem representativo de um povoado da Idade do Ferro da região Centro de Portugal. Este projeto surge em continuação de um protótipo desenvolvido previamente no âmbito de uma Unidade Curricular do Mestrado em Arte, Design e Multimédia da Escola Superior de Educação de Viseu.

O nosso propósito visa cumprir com duas dimensões principais:

a) contribuir para a disseminação do conhecimento e fomentar o interesse pela cultura castreja; e b) demonstrar a utilidade e adequação de Software Livre para o desenvolvimento projetos similares.

2. DA ARQUEOLOGIA VIRTUAL AO PATRIMÓNIO VIRTUAL

As tecnologias e sistemas digitais têm tido um impacto importante no mundo da arqueologia [1]. O seu uso encontra-se disseminado, sustentando diferentes tarefas e momentos, do registo de dados à divulgação, passando pela análise e interpretação. A Arqueologia Virtual não é a única combinação possível resultante desta associação, sendo, porventura, um dos maiores e mais estimulantes desafios.

A designação Arqueologia Virtual surgiu no início da década de 1990 para identificar a utilização de modelos 3D de edifícios e artefactos antigos [2]. A evolução do conceito acompanhou o progresso tecnológico e, na década seguinte, é sobretudo associada a “three dimensional archaeological ecosystems” [3],

reconstruções arqueológicas com navegação em tempo real e oferecendo algum grau de interação e imersão. O conceito Património Virtual emergiu da necessidade de expandir o âmbito mais restrito dos vestígios materiais, em torno dos quais se desenvolve a atividade arqueológica, e incluir dimensões mais próximas do património cultural imaterial [4]. Ou seja, “Virtual heritage, broadly defined, involves the synthesis, conservation, reproduction, representation, digital reprocessing, and display of cultural evidence with the use of advanced imaging technology” [5:52].

Segundo Addison [6], Património Virtual desdobra-se em três domínios principais: Documentação 3D, métodos e processos aplicados à investigação de sítios arqueológicos e aquisição de informação; Representação 3D, métodos e processos aplicados no desenvolvimento de reconstruções e visualizações com conteúdo histórico; e Disseminação 3D, métodos e processos que visam proporcionar acesso ao conteúdo criado.

CLV constitui um cenário fictício mas verosímil, acautelando o rigor científico pela constante pesquisa, avaliação das fontes e preocupação com as questões relacionadas com a autenticidade ou validade das informações e com a fidelidade ou correção das respetivas representações. Inscreve-se na área do Património Virtual, vertente Disseminação [6], na medida em que visa partilhar conhecimento histórico e cultural ao público em geral, e constitui uma representação do tipo *ideal-type* porque se baseia “(...) upon a scenario which is fictional, but typical and authentic in its context, and based upon a generalised model of a historical situation.” [7:311].

3. SOFTWARE LIVRE & OPEN SOURCE

A expressão Software Livre (SL) é utilizada para designar software distribuído com uma licença que permite a liberdade de uso, modificação e redistribuição, na sua forma original ou modificada, sem quaisquer restrições ou com restrições que visem apenas a proteção destas liberdades. Como refere Stallman, “Free software is a matter of liberty, not price.” [8:43].

As razões para a utilização de SL são sobretudo de natureza ética. Não obstante, existem razões estratégicas importantes, para além da ausência de custos na aquisição de licenças, incluindo a qualidade de vários programas disponíveis, possibilidade de estudar, adaptar e redistribuir o código livremente ou utilização de um *workflow* independente dos interesses e estratégias comerciais evitando o *vendor lock-in*.

Na área da criação digital, a utilização de SL representa um desafio aliciante às metodologias de produção assente na ideia que “The capacity to intervene in the code, redistribute the interventions, to build with the blocks that other people have made available is absolutely essential to drive forward the creative process” [9:14]. Por outro lado, no âmbito da atividade

científica, quando a validação implica uma reprodutibilidade do processo utilizado na produção, “Only dealing with open source software we can really define such a process as open to everybody’s checks” [10].

Neste projeto, para além das razões acima apresentadas, são particularmente relevantes as preocupações com a disseminação e com a preservação. A utilização de SL significa participar num ecossistema aberto que valoriza a partilha e colaboração.

4. PROJETO

O ambiente virtual está organizado em torno da metáfora da aldeia e desdobra-se em seis espaços tridimensionais distintos: aldeia, casa das armas, casa da religião, casa do quotidiano, casa da língua e casa das tribos. A aldeia representa a estrutura típica de um povoado lusitano da Idade do Ferro, funcionando como um menu espacializado onde as casas, estruturas circulares, permitem o acesso a diferentes áreas com informação de natureza diversa (artefactos 3D, mapas, textos sons) sobre a cultura castreja dos lusitanos.

A interface é minimal com o intuito de facilitar a sensação de presença dos utilizadores e a usabilidade do sistema. O utilizador navega através do teclado e controla livremente a sua visão através de um dispositivo apontador do tipo rato. O ambiente reage ao utilizador, exibindo informação ou espoletando animações e sons, tendo em conta a deteção da sua proximidade e o clique do rato em áreas sensíveis. O *heads-up display* apresenta informações discretamente, recorrendo a uma barra lateral ou em *overlay* sobre elementos do cenário 3D, tentando minimizar ao máximo a obstrução da visão do espaço.

Figura 1 – Plano geral do conjunto de habitações

O CLV é totalmente desenvolvido apenas com recurso a Software Livre. O motor do ambiente 3D é o Blender Game Engine, uma componente do Blender desenvolvida para a criação de conteúdo com interação em tempo real, que integra o motor de física Bullet e pode ser expandido através da linguagem Python. Para além do Blender para todo o conteúdo 3D, foram ainda utilizados o Audacity, para a componente áudio, e Gimp, Inkscape, MyPaint e Krita para o conteúdo 2D.

5. CONCLUSÕES

Presentemente, no seu atual estado de desenvolvimento, o projeto assume uma natureza de protótipo, permitindo testar a navegação e interação e apresentando já algum do conteúdo planeado. Segue-se, no futuro próximo, um período de testes tendo em vista a avaliação da usabilidade e a otimização do desempenho do sistema.

Posteriormente, pretendemos incorporar novos membros na equipa que permitam expandir as atuais valências técnicas e artísticas; incluir peritos relacionados com os conteúdos

científicos e exploração pedagógica; ampliar o âmbito dos conteúdos históricos; criar materiais de apoio e sugestões para atividades pedagógicas em contexto formal e não-formal; povoar o espaço com agentes virtuais; e desenvolver as dimensões multiutilizador e online permitindo modalidades de exploração colaborativa e a distância.

No final do primeiro semestre de 2014, o projeto irá ser partilhado na sua totalidade, incluindo ficheiros de produção, através de um espaço próprio na Internet e com uma licença CC BY-SA. Deste modo, é nossa intenção partilhar o CLV com alunos, professores, investigadores e público geral, enquanto Recurso Educacional Aberto.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Zubrow, E. B. W. 2006. Digital Archaeology: A historical context. In *Digital Archaeology: Bridging Method and Theory*, T. L. Evans e P. Daly (eds.). Londres/Nova Iorque, Routledge, 8-26.
- [2] Barceló, J., Forte, M. e Sanders, D. 2000. The diversity of archaeological virtual worlds. In J. Barceló, M. Forte e D. Sanders (eds), *Virtual Reality in Archaeology*. British Archaeological Reports International Series 843, Oxford, 3-6.
- [3] Forte, M. 2000. About Virtual Archaeology: disorders, cognitive interactions and virtuality. In J. Barceló, M. Forte e D. Sanders (eds), *Virtual Reality in Archaeology*. British Archaeological Reports International Series 843, Oxford, 247-259.
- [4] Roussou, M. 2002. Virtual Heritage: From the Research Lab to the Broad Public. In *Virtual Archaeology - Proceedings of the VAST2000 Euroconference (Arezzo, Itália, Novembro 24-25, 2000)*. Oxford, Archaeopress, 93-100.
- [5] Roussou, M. e Drettakis, G. 2003. Photorealism and Non-Photorealism in Virtual Heritage Representation. In *VAST 2003: the 4th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology, and Intelligent Cultural Heritage, incorporating 1st EUROGRAPHICS Symposia on Graphics and Cultural Heritage* (Brighton, Reino Unido, novembro 5-7). European Association for Computer Graphics, Aire-la-Ville, Switzerland, 51-60.
- [6] Addison, A.C. 2000. Emerging Trends in Virtual Heritage. *IEEE Multimedia*, 7, 2 (April-June. 2000), 22-25.
- [7] MARTIN, Allan (1993). Simulation and the teaching of history in school. In *História e Informáticas: Actas das Sessões do IV Encontro Nacional de História e Informática*, Setúbal, 1991, Associação Portuguesa de História e Informática, Escola Superior de Educação de Setúbal, Setúbal, 1993, 299-325.
- [8] Stallman, R. M. *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*. Free Software Foundation, Boston, 2010
- [9] Soler, P. 2008. Artists and Free Software – an Introduction. In *FLOSS+ART*, A. Mansoux e M. de Valk, (eds). GOTO10, Poitiers, 14-17.
- [10] Calori, L., Camporesi, C., Palombini, A. e Pescarin, P. 2006. Sharing interpretation: the challenge of Open Source web approach. In *From space to place: 2nd International Conference on Remote Sensing in Archaeology - proceedings of the 2nd international workshop* (Roma, Itália, dezembro 4-7, 2006). CNR, Roma, 433-438.